

FORMAÇÃO EM ENGENHARIA DE *PROMPT*: DESIGN INSTRUCIONAL E PRÁTICAS EDUCACIONAIS NO PROJETO TECNOCOMP+

Harleison Jhonathan Maia de Souza¹, Adriene Chaves dos Santos¹, Lucas Bina Paulo¹, Vilmar dos Santos Cavalcante Filho¹, João da Mata Libório Filho¹.

¹Licenciatura em Computação, Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara – CESTI/UEA, Itacoatiara–AM, Brasil.

O presente resumo apresenta a elaboração e a oferta do curso de extensão online “Engenharia de Prompt”, integrante do projeto Tecnocomp+, voltado à capacitação de estudantes e profissionais na criação e otimização de prompts para sistemas de Inteligência Artificial generativa. O curso foi desenvolvido a partir de um planejamento estruturado com base em matriz de design instrucional, envolvendo as etapas de roteirização, gravação e pós-edição de videoaulas, elaboração de e-books e atividades formativas, além da seleção de materiais de apoio complementares. A metodologia adotada combinou videoaulas, apostilas em formato PDF e avaliações formativas e somativas aplicadas ao final de cada unidade. O conteúdo programático foi organizado em cinco unidades: “Introdução à Engenharia de Prompt”, “Linguagem Natural e Comunicação com IA”, “Técnicas de Prompting”, “Aplicações Práticas e Otimização de Prompts” e “Ética e Responsabilidade no Uso de IA”. O curso foi ofertado de forma assíncrona e atraiu 175 participantes, que relataram alto nível de satisfação e engajamento. Os resultados evidenciam o potencial da formação continuada online para o desenvolvimento de competências emergentes em Inteligência Artificial e reforçam a importância de iniciativas de extensão voltadas à popularização e ao uso ético de tecnologias generativas.

Palavras-chaves: Engenharia de Prompt; Inteligência Artificial; Técnicas de Prompting; Cursos online.